

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сидикова Гулбахор Сабировна

Предподаватель Ферганского государственного университета
Факультет теории и методики физической культуры

Жабборов Азам Анваржонович

Студент 1-го курса факультета теории и методики
физической культуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10016060>

Аннотация

В статье рассматривается о тенденциях формирования здорового образа жизни дошкольников

Ключевые слова

Физическое развитие, физическое совершенство, метод, механизм, формирование, культура, система, эффект.

Воспитание и воспитание здорового поколения чрезвычайно ответственная задача, в то же время результат гуманной политики государства. Формирование здорового образа жизни у молодежи формируя основу главной цели государственной молодежной политики в Республике Узбекистан, эти вопросы являются важными направлениями формирования здорового образа жизни с детства. Их научно-теоретические основы требуют исследования педагогов, психологов, философов, юристов, биологов, физиологов, политологов, ученых-медиков. Также данная проблема является предметом изучения, прежде всего, педагогической науки, и требует концептуальной научной интерпретации следующих понятий:

- понятия о здоровом образе жизни, культуре здорового образа жизни, их общности и особенности;
- объект, предмет, средства, эффективные формы и методы формирования здорового образа жизни дошкольников;
- научно-теоретические основы обеспечения преемственности и преемственности в формировании здорового образа жизни дошкольников;
- сотрудничество семьи, махалли, государственных и негосударственных образовательных организаций и широкой общественности в формировании здорового образа жизни дошкольников;
- эффективное содержание, целостный механизм формирования здорового образа жизни дошкольников;

- дидактические основы формирования здорового образа жизни дошкольников;

- взаимодействие с семьей в формировании здорового образа жизни дошкольников и др.

При физическом воспитании и формировании здорового образа жизни дошкольников в первую очередь требуется структурирование догмата о здоровье, строгое соблюдение педагогических целей, обеспечивающих его теоретические этапы, преемственность и преемственность:

- историческое формирование и наличие знаний и умений о здоровье в системе национальной морали, понятий и ценностей общества;

- принятие человеком существующих ценностей здоровья, их знание и понимание;

- способность формировать здоровое мышление в формировании личности на основе понимания и принятия ценностей здоровья;

- формирование культуры здорового образа жизни личности на основе осознания с педагогической точки зрения того, что здоровое мышление является основой здорового образа жизни и культуры здорового образа жизни в становлении личности.

Формирование знаний о здоровье и здорового мышления является самым первым и важным звеном в формировании культуры здорового образа жизни.

Сегодня педагогическое содержание понятия культуры здорового образа жизни человек → личность → стремление к приобретению здоровых знаний и навыков → стремление быть здоровым → превращение здоровья в личную ценность → достижение совершенства в плане здоровья → достижение стабильности и обеспеченности личным здоровьем → возможность быть хранителем собственного здоровья → общество, то есть семья, место работы или учебы, стремление к формированию культуры здорового образа жизни в районе и умение оказывать положительное влияние на общество → непрерывность таких понятий, как общественное здоровье, требуют преемственности и приоритета.

Резко изменившиеся за последние годы условия жизни и система образования, изменения в ее назначении, содержании, видах требуют нового взгляда на духовное воспитание подрастающего поколения, изучения, оценки его с позиций сегодняшнего дня и целенаправленного

использования в нем богатого культурного наследия нашего народа. При выполнении этих задач:

- разработка форм, методов и средств учебно-воспитательной работы в соответствии с требованиями мирового образца;
- воспитание морально и физически здорового поколения;
- определение культуры здорового образа жизни у молодежи;
- в воспитании и духовном совершенствовании молодежи возникает необходимость создания системы сотрудничества махалли, семьи и неправительственных организаций.

Потому что установление и соблюдение здорового образа жизни, формирование здоровой семьи, рождение и воспитание детей-это проявление общей культуры личности.

В формировании и возвышении самобытной национальной культуры любого народа, несомненно, неопределима роль и влияние семьи. Потому что самые чистые и целомудренные чувства человека формируются в первый раз в объятиях семьи. Также духовные критерии и взгляды, определяющие характер, характер и мировоззрение человека, исходные представления об отношениях формируются в условиях семьи, на примере родителей. С этой точки зрения, поскольку семейное воспитание является основным средством формирования духовности личности, нельзя отрицать, что вопрос здорового потомства также играет важную роль в воспитании ребенка. В этом смысле воспитание молодежи всесторонне здоровой и гармоничной, формирование в ее сознании представления "здоровый образ жизни – это здоровая семья, здоровая семья-это здоровый ребенок, счастливое будущее", формирование репродуктивной культуры у будущих родителей-одна из основных задач реформ в этом направлении.

Как известно, здоровый образ жизни-понятие широкого смысла, которое находит свое выражение в продуктивном труде, активном отдыхе, постоянных занятиях спортом, закаливании организма, соблюдении личной профессиональной и психогигиены, правильном питании, воздержании от вредных привычек, ежегодных осмотрах у врача и формировании здоровой семьи.

Исследования показывают, что 20-25% здоровья человека формируется под влиянием окружающей среды, 20%-на основе наследственных факторов, а остальные 55% - под влиянием различных причин, внимания к собственному здоровому образу жизни. Эти данные,

представленные по проблемам здоровья, доказывают, что восприятие человеком здорового образа жизни, уровень грамотности являются ключевыми факторами роста и взросления человека.

Известно, что здоровье является основным фактором в процессе социально-биологического роста личности. В литературе существуют разные подходы к анализу этого понятия. Например, В.В то время как в словаре Даля[161]объясняется, что “здоровье-это состояние жизнеспособности организма, отсутствие болезней”, Всемирная организация здравоохранения предлагает следующее определение понятия здоровья, а именно: “здоровье – это не только устранение недостатков и болезней, но и его полное физическое, психическое и социально – духовное, успешное сохранение. ” ... ” . Чтобы прояснить приведенные выше комментарии, мы думаем, что “здоровье-это физическое и психическое состояние человека, буквально свободное от болезней” .

Медицинская энциклопедии концепции здоровья интерпретируется и изучается в 4 основных областях.

Здоровье по состоянию. Это направление, определяющее общее состояние организма, определяет процесс его биологического роста и развития.

Здоровье на ходу. Это направление определяет уровень роста, обеспечивающий двигательные функции различных органов человеческого организма.

Психическое здоровье. Термин был введен в науку в 1979 году и определяет психическое состояние человека. Психическое состояние личности, т. е. Ее радости и тревоги, различные изменения, влияние событий на здоровье изучаются исходя из ее естественных и социальных возможностей.

Духовное здоровье. Она определяется нахождением индивидом своего места в обществе, упорядочением собственных поступков, внутренних переживаний, верностью общечеловеческим ценностям и использованием их в формировании образа жизни, формированием навыков рационального выбора пути в сложных жизненных ситуациях. Некоторые русские ученые, например Н.Н.Авдеева, Г.К.Зайцев дополняют духовное здоровье человека в единстве трех факторов: социального, интеллектуального и репродуктивного.

Они считают, что в то время как интеллектуальное здоровье находит свое отражение в мышлении, получении и передаче информации, социальное здоровье находит свое выражение в социальной активности человека в обществе, в его профессиональной зрелости. Репродуктивное здоровье, с другой стороны, проявляется в отношениях с родителями, в ситуациях, связанных с семейными отношениями, сексуальной культурой, рождением и воспитанием ребенка.

Из исследователей, занимающихся проблемой здоровья, здорового образа жизни, г.Л.Апанасенко также, изучая факторы, влияющие на здоровье человека, выделяет следующие его уровни:

- физические, то есть генетические, биохимические, метаболические, морфологические, функциональные;
- психическое, то есть эмоциональное, умственное, личное;
- социально-духовный или моральный .

На этом этапе мы нашли допустимым педагогическое толкование сущности понятия " образ жизни.

Образ жизни-это повседневный процесс жизнедеятельности людей, и отношения между людьми, различные традиции и обычаи, отношение к труду и обществу, к правилам жизни находят свое выражение в браке. В процессе исторического развития общества складывается и изменяется образ жизни, культура быта.

Анализ литературы показывает, что эксперты не пришли к однозначному выводу о концепции образа жизни. "Образ жизни" - это всеобъемлющее, сложное и необычайно широкое понятие. Он охватывает всю жизнедеятельность людей, их деятельность в производственной, социально-политической, культурной сферах, прежде всего их практичность, отражение в реальной жизни определенных социальных, политических, экономических, философских, медицинских и биологических ценностей и потребностей.

В основе образа жизни лежат потребности людей, их цели и система ценностей, но потребности не всегда осознаются и являются "правильными, хорошими, позитивными" потребностями. Только осознанные, соответствующие интересам личности и общества потребности позволяют организовать образ жизни. Образ жизни-совокупность конкретных форм жизнедеятельности человека во всех сферах общественной жизни.

Как показывают научные эксперименты, философами, этнографами, историками, социологами, психологами и педагогами был проведен ряд научно-исследовательских работ, посвященных философским аспектам проблемы здорового образа жизни, роли здорового образа жизни в социальных отношениях, воспитательном воздействии на общество, формированию здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи. Образ жизни-это повседневный образ жизни, определяемый исторически сложившимися социально-экономическими и духовными факторами, состоящий из сложившихся на этой основе отношений, традиций и обычаев.

Особое значение для развития концепции образа жизни имеет обсуждение мелких проблем, составляющих деятельность человека. А.Г.Шведов выдвинул взгляд на образ жизни как на явление, выражающее различные связи личности и социальных отношений в рамках общества, диалектическую взаимосвязь. По его мнению, образ жизни-это прежде всего социально-философское понятие, выражающее жизнь человека, социальной личности, "образ жизни-это проявления индивидуальной и психической жизнедеятельности людей".

Естественный образ жизни-включает в себя жизнь человека в обществе и окружающей среде, работу, отдых. В его составные части входит не только Общественно-политическая и производственная деятельность, но и социокультурная деятельность во внепроизводственное время. Медицинская и физиологическая активность также является его разновидностью. И главная цель медико-физиологической деятельности-остаться здоровым. В браке человек может попасть под различные негативные впечатления, негативные влияния, неблагоприятные обстоятельства и обстоятельства. Для их предупреждения требуется воспитание адекватного и соразмерного отношения населения к своему здоровью и пропаганда медицинских знаний среди широких слоев населения, в том числе молодежи.

V.V.A Колбанов , изучая особенности национального образа жизни, его развития в годы независимости, проанализировал ретроспективные и социодинамические особенности этнокультурного генеза узбекского образа жизни с точки зрения концепции общекультурного развития. Он определяет образ жизни как" образ жизни, образ жизни, самоорганизации людей с национальными, этнокультурными особенностями,

сформировавшийся в процессе определенного социально - исторического развития".

Таким образом, в образе жизни в полной мере отражаются духовные и материальные богатства, созданные каждым народом за долгие века, представления об окружающей среде и будущем, национально-этнические признаки, менталитет, обычаи, традиции и образ жизни. С этой точки зрения образ жизни-это совокупность способов жизнедеятельности, созданных народом, нацией, этносом в процессе общественно-исторического развития. Образ жизни как главный признак жизнедеятельности человека и существования человечества, бытия вместе с древним человеческим обществом. Наличие здорового образа жизни-необходимая психолого-нравственная и социально-историческая характеристика, неразрывно и непосредственно связанная с сознанием каждого народа, каждой нации, каждого человека, каждого индивида, его мышлением и мировоззрением, образом жизни.

Т.Н.Захарова изучала образ жизни этнографически и национально-этнически. Он трактовал образ жизни как конкретно-исторический процесс жизнедеятельности, определяемый ролью людей в той или иной системе общественного производства, зрелостью социальных сил, развитием материальных средств производства, а также их применением к реализации коренных социальных интересов, степенью достижения субъектом образа жизни и удовлетворения потребностей.

Д.Шарипова социально-философски исследует роль народного образа жизни в обеспечении устойчивого развития, дает определение понятию "образ жизни:

-образ жизни-это способность природы, общества и человека к самореализации;

- образ жизни-это способ удовлетворения материальных и духовных потребностей;

-форма участия людей в сфере общественно-политической деятельности и управления государством;

- познавательная деятельность на теоретическом, эмпирическом и ценностно-ориентированном уровнях;

- коммуникативная деятельность, предполагающая общение между людьми, действующими в рамках общества и его социальных систем (народ, класс, семья, махалля и т.д.). На наш взгляд, это также

педагогическая деятельность, направленная на физическое и духовное развитие человека .

При полном восприятии содержания понятия образ жизни с его гендерными понятиями выделяются такие категории, как “уровень жизни”, “образ жизни”, “качество”, “стиль”, в каждой из которых выражены важнейшие признаки жизнедеятельности людей, научно обоснована их роль в обеспечении развития общества.

М.По мнению Воробьевой , индивидуальный или групповой вид жизнедеятельности человека, образ жизни которого соответствует определенным историческим общественным отношениям. В общественной жизни человек проявляет свои взгляды на различные сферы. Образ жизни формируется в зависимости от экономических, социальных, политических, культурных, природных и других условий и представляет собой целостную структуру, состоящую из элементов материальной и духовной жизни общества. Образ жизни характеризует определенное социальное устройство и показывает, как живет индивид в данном обществе, что делает человек для развития и совершенствования своего "я", реализуются ли его потребности, интересы и творческие возможности. Образ жизни формируется как социально-экономические отношения, быт и культура, влияние окружающей среды на человека и активно влияет на экономические и социально-политические процессы в обществе. Способы совместной деятельности, социально-коллективные отношения и общение между людьми, приоритетная форма их общения и поведения, цель и задача общения, интересы деятельности определяют характер образа жизни.

Принадлежность к той или иной нации, нации, вере (религии) придает уникальность образу жизни. С точки зрения веры и убеждений образ жизни буддистов, христиан, мусульман и т. д. отличается друг от друга.

В последние годы в результате развития общества, его современного состояния, условий глобализации, различных угроз жизни общества, Научно-технического и технологического прогресса, научно-теоретического осмысления процессов социальной трансформации понятие образа жизни приобрело новое значение и понятие “здоровье” стало использоваться совместно. Эти понятия стали применяться в связи с образом жизни человека, его духовным, идейным, психологическим,

эмоциональным, медицинским и психическим состоянием, и появилось понятие “здоровый образ жизни”.

Взаимосвязь понятий образа жизни и здоровья порождает понятие здорового образа жизни. По определению, приведенному в медицинской энциклопедии: образ жизни – одна из важных социальных категорий, координирующих представления о конкретном виде жизнедеятельности людей. Образ жизни является описанием определенного общества, а также освещает сущность многих социальных процессов, происходящих в нем. Существует взаимосвязь между существующим образом жизни и поддержанием здоровья населения. Поэтому понятие здорового образа жизни используется как воплощенное выражение взаимосвязи образа жизни и деятельности, направленной на сохранение здоровья населения.

В последующие годы можно наблюдать, что вопросы здорового образа жизни и культуры входят в число наиболее актуальных тем, представляющих интерес для широких социальных масс. В частности, можно отметить растущее с каждым днем внимание к оценке здоровья в различных религиях и культурах, например в исламе, и к педагогическим методам, формам и средствам его формирования.

Сегодня новые педагогические технологии, ориентированные на сохранение здоровья и здоровый образ жизни, представляют собой, с одной стороны, комплекс разнообразных педагогических приемов, методов, средств и форм, которые не наносят вреда здоровью человека в разные возрастные периоды и укрепляют его здоровье, а с другой стороны, определяют уровень эффективности и качества любой педагогической технологии.

Однако следует отметить, что педагогика, ориентированная на сохранение здоровья и здоровый образ жизни, стоит на начальном этапе своего становления. Конечно, большинство людей практикуют бесполезные траты своего здоровья на протяжении всей жизни, в то время как на самом деле им необходимо целенаправленно заниматься деятельностью по сохранению здоровья на протяжении всей жизни, поскольку человеческое тело по своему развитию является активным движением, естественным образом направленным к старости. Это означает, что большинство людей безответственно относятся к своему здоровью из-за своего образа жизни.

Здоровье социальной среды становится все более важным для развития любого общества. Ведь социальная среда становится здоровой

только в том случае, если каждый член общества ведет здоровый образ жизни.

Восточные мыслители Аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али Ибн Сина, Абу Насер Фараби, Фирдоуси, Насер Хисрав, Омар Хайям, Махмуд Кашгари, Ахмад Югаки, Ахмад Яссави, Бахауддин Накшбанд, Абдурахман Джами, Алишер Навои, Хусейн Ваиз Кошифи в его работах выдвигаются взгляды на воспитание здорового поколения, на то, что люди должны обладать культурой здорового образа жизни, дается подробная информация о факторах, определяющих культуру здорового образа жизни личности. Выдвинутые ими идеи находят свое выражение и развиваются в творчестве узбекских просветителей. Также важным ресурсом в формировании культуры здорового образа жизни молодежи является историческая, этнографическая, философская литература, народная педагогика, научно-педагогические, религиозные, медицинские ресурсы.

Великий ученый, ученый-энциклопедист, султан медицинской науки наш соотечественник Абу Али ибн Сина (980-1037) прекрасно знает, что многие из его работ созданы в области медицины, но не будет преувеличением сказать, что основную основу его работ составляют факторы, вызывающие болезни, то есть основы здорового образа жизни в сегодняшнем термине.

Ибн Сина в своих трудах подробно рассказал о том, как люди, начиная от создания семьи, заканчивая беременностью, рождением ребенка, кормлением его, купанием, своевременным сном, сохранением и укреплением своего здоровья с помощью физического воспитания и особенно образования, в конечном итоге живут долгой и здоровой жизнью, так что эта информация не потеряла своей актуальности и сегодня. В частности, в первом томе "законов медицины" основное внимание уделяется факторам, непосредственно влияющим на поддержание здоровья человека, таким как умеренность семи состояний, правильный выбор еды и питья, очищение тела от отходов, поддержание правильной структуры, получение достаточного и качественного воздуха, правильный выбор одежды, умеренность физических и умственных усилий, включая сон и бодрствование. он называет такие действия, как регулирование, факторами борьбы с болезнями.

Важно обеспечить преемственность и преемственность в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. Поэтому целесообразно создать социально-правовые основы

формирования здорового образа жизни молодежи, определить педагогические предпосылки, принципы, педагогические основы формирования здорового образа жизни.

Создание научно-теоретической, методической, популярной литературы по проблеме, расширение масштабов научно-исследовательской работы, повышение эффективности формирования здорового образа жизни на основе научно-педагогического изучения специфики междисциплинарного взаимодействия и взаимодействия-требование времени.

Использованная литература:

1. Астонова, Г. Р. (2020). Стихи и песни как мотивационный фактор в изучении немецкого языка. Проблемы современной науки и образования, (6-1 (151)), 88-90.
2. Sidikova, S. G., & Mohidil, M. (2023). HARDENING AS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 119-134.
3. Sidikova, S. G., & Mohidil, M. (2023). HARDENING AS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 119-134.
4. Kupaisinovna, K. S. (2023). Modern Technologies for Introducing Preschool Children to Works of Literature. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 137-142.
5. Kupaysinovna, K. S. (2023). EDUCATIONAL ACTIVITY TO INTRODUCE PRESCHOOL CHILDREN TO LITERARY WORKS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 11(1).
6. Kupaysinovna, K. S. (2023). PRACTICAL CONDITION OF THE PROBLEM OF INTRODUCING PRESCHOOL CHILDREN TO LITERARY WORKS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 11(1).
7. Корпайсиновна, К. С. (2022). AGE-RELATED CHARACTERISTICS AND TEACHER'S SKILLS OF INTRODUCING ARTISTIC WORKS TO PRESCHOOL CHILDREN. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
8. Ibragimovich, A. E. (2023). DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS BY MEANS OF ATHLETICS. Conferencea, 1-7.
9. Madaminov, O. (2023). USE OF DIFFERENT METHODS IN PREPARING VOLLEYBALL PLAYERS FOR COMPETITIONS. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(5), 49-53.
10. Ашурова, О., & Юсупжонова, М. (2022). БЎЛАЖАК МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУТАХАССИСЛАРИНИНГ ЭКОЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МАВЖУД ҲОЛАТИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 4), 105-111.

11. Ashurova, O. A. (2021). AESTHETIC EDUCATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Theoretical & Applied Science, (5), 425-427.

12. Тожибоева, Х. М. (2011). СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. Педагогические науки, (4), 101-103.

13. Rakhmonaliyeva, A. G. (2023). AN UNUSUAL APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE LESSONS. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(17), 624-628.

14. Мадаминов, О. Н. (2023). УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 192-196.

15. Алломов, Э. (2023). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕГУ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(4), 67-71.

